

“Psicoterapia como estética” com Jean-Marie Robine

Palestra com o tema "Psicoterapia como estética", realizada em novembro de 2009 por Jean-Marie Robine, discursa sobre a saúde como capacidade de criar formas que sejam ajustadas às situações e a terapia de formação de formas: ajustamento e criatividade. Palestra gravada durante o Seminário de Jean-Marie Robine no Instituto de Gestalt-Terapia e Atendimento Familiar (IGT). Psicólogo Clínico desde 1967. Treinado em vários Institutos, principalmente com Isadore From que foi membro da primeira faculdade do Instituto de NY. Fundador do "Institut Français de Gestalt-thérapie" em 1980. Autor de diversos artigos e de 6 livros sobre Gestalt-terapia, traduzidos em várias línguas. Entre eles, em Português – "O self desdobrado" (pela Editora Summus). Membro da equipe editorial de vários Jornais ligados a Gestalt (estudos em Gestalt-terapia, Jornal Internacional de Gestalt, "cahiers de Gestalt-thérapie", etc). Formador de Gestalt-terapeutas em vários países, principalmente na Europa Oriental e na América Latina.

Para assistir ao vídeo acesse:

http://www.cdgb.com.br/cdgb/Robine/seminario_robine.wmv